

**NAMANGAN ADIRLARDA ISTIQBOLLI SUV QATLAMLARINI
BAHOLASH MAQSADIDA GEOLOGIK, GEOFIZIK VA
GIDROGEOLOGIK O‘RGANISH.**

Magistrant Yaxshiboyev Shahzod Berdiniyoz o‘g‘li, magistrant Axmatqulov Mirjalol
Mirzohidjon o‘g‘li

Geologiya fanlari universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449100

Kirish. Ayni paytda ilgari o‘tkazilgan barcha geologik-geofizik ishlar ma’lumotlarini umumlashtirish asosida Namangan adir zonasida yer osti suvlarining istiqbollari baholash ishlari dolzarbdir. Respublika bo‘ylab xam yer osti suvlariga bo‘lgan talab yuqoriligini xisobga olsak, kelajakda aholi extiyoji uchun yetarli darajada kerak bo‘ladigan suv zahiralari aniqlash birinchi darajadagi vazifa xisoblanadi.

Namangan viloyatida 11 ta ma’muriy tumanlardan iborat. Umumiy maydoni 7,44 ming km² ni, aholisi esa 2.3 mln.kishi atrofiga yetadi.

O‘rganilayotgan xudud shimol va sharqdan Qirg‘iziston Respublikasi davlat chegarasi, g‘arbdan Tojikiston Respublikasi davlat chegarasi va Quramatog‘ tizmasi, janub va janubiy sharqdan, Farg‘ona va Andijon viloyatlari chegaralari bilan chegaralangan. Viloyat xududida 3ta adirliklar mavjud Chust, Pop va Namangan. Namangan adir hududining gidrogeologik sharoiti kam o‘rganilgan bo‘lib, asosan kichik quduqlar qazish orqali (chuqurligi 50-70m) amalga oshirilgan. Ushbu xududlarda o‘ta chuchuk va yuqori ma’danlashgan shifobaxsh yer osti suvlari keng tarqalgan. Bu ishda ko‘p e’tibor to‘rtlamchi yotqiziqqlarga qaratildi. Asosan grunt suvlarini tavsiflovchi hududning gidrogeologik sharoitlari haqida umumiy ma’lumotlar 30-yillarning boshlarida O.K.Lange rahbarligida o‘tkazilgan qidiruv-razvedka gidrogeologik tadqiqotlarida olingan. 1960-1976 yillarda masshtabi 1:50 000 miqyosida Namangan viloyati tarkibidagi Norin daryo sohillari (xududning tog‘li qismi bundan mustasno) va Sirdaryo daryolarining o‘ng qirg‘og‘ining butun maydonini qamrab olgan va har tomonlama gidrogeologik va muhandislik-geologik tadqiqotlar amalga oshirilgan. (Tursunxodjaev M.T., Karimov T.N., Zokirov O. va boshqalar). O‘rganilgan chuqurlikda adir hududining

ko'pchiligida yer osti suvining mineralizatsiyasi va umumiy qattiqligi oshgan turli kimyoviy tarkibli yer osti suvlarining rivojlanishi belgilangan. Shu bilan birga Namangan adir hududida ichimlik uchun sifatli chuchuk yer osti suvlari mavjudligi ham aniqlangan. 1970-80 yillarda Namangan viloyati aholi punktlarini suv bilan ta'minlash maqsadida qidiruv-razvedka ishlari olib borildi. Namangan adirlari hududida neogen konlarining termomineral suvlarini balneologik ehtiyojlar uchun batafsil qidirish bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. Namangan Adirining g'arbiy qismining gidrogeologiyasi 1500 m chuqurlikka o'rganildi. [I,VII].

1-jadval

№	Burg'u quduq	Namuna olish oralig'i	Statik sath	Dinamik sath	Tushish (m)	Sarf, l/s	Solishtirma sarf, l/s	Pasayish	Koef. filtr, m/kun
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	3 pr	290-301	6,20	37,62	31,42	4,6	0,15	24	2,61
23	4 pr	373-383	57,08	123,71	68,63	1,0	0,014	30	0,12
24	5 pr	238-248 264-276	20,75	31,48	10,73	5,5	0,5	38	1,9
25	38 pr	470-490	3,5	76,8	73,3	1,3	0,02	28	0,43
26	10 pr	353-363 380-390	+7,56	51,72	44,46	2,1	0,047	24	0,10
		353-363 380-390	+7,56	115,6	108,04	4,28	0,039	21	0,096
27	7 pr	289-300	16,40	82,90	66,50	0,16	0,0024	42	0,016
		225-245	23,50	98,60	75,10	0,12	0,0016	31	0,017
28	6 pr	129-159	16,32	69,72	53,40	2,2	0,04	64	0,113
29	35 pr	110-120	21,83	40,79	18,96	6,0	0,031	24	0,13
		297-306	52,81	79,85	27,03	3,3	0,12	37	0,81

30	1 pr	223-232 266-270	21,8	44,80	20,94	1,4	0,06	34	0,24
----	------	--------------------	------	-------	-------	-----	------	----	------

1983-1987 yillarda T.K.Karimov rahbarligida Farg‘ona shimoliy qismida zonalaridagi yer osti suvlarini qidirish bo‘yicha davlat loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyiha doirasida adir zonasida elektr razvedka ishlari olib borildi.

Natija. Hidrogeofizik tadqiqotlar: elektr qidiruv (VEZ, KVEZ) va seysmik qidiruv usullari bilan amalga oshirilib gidrogeologik va qisman injener-geologik masalalarni yechish uchun qo‘llaniladi.

Gidrogeologik brigadalar tomonidan turli yillarda gidrogeologik quduqlar burg‘ulandi va 19 ta elektr qidiruv profili o‘tkazildi (pr I –pr XIX).

I-I, profili barcha Namangan adir ko‘tarilishi cho‘qqisi bo‘ylab o‘tadi va biz o‘rganayotgan tadqiqot maydonini qamrab oladi. Ular ustida olib borilgan ishlar zamonaviy vodiyning allyuvial yotqiziqlarining qalinligini aniqlash, tektonik buzilishlar zonalarini va adirlar tanasi orqali yer osti suvlarini drenajlashning mumkin bo‘lgan usullarini aniqlash imkonini berdi. Ushbu profil va burg‘u quduqlari yordamida taxlil natijalari olindi.

Biz o‘rganayotgan xududga 18 ta burg‘u quduqlari to‘g‘ri keladi va ushbu quduqlardan ba‘zilaridan foydalanildi yer osti suvlarining statik sathi, dinamik sathi va tushishi haqidagi parametrlarni bo‘yicha.

Farg‘ona havzasining shimoliy tomonidagi adir va adirga yaqin zonalaridagi to‘rtlamchi davr yotqiziqlarida chuchuk yer osti suvlarining hosil bo‘lish sharoitlarini o‘rganish maqsadida geologik omillar (litofatsiyalar, geologik-struktura, gidrodinamik va gidrogeokimyoviy) o‘rganildi va tahlil qilindi. Natijalar natijasida o‘ziga xos tabiiy xususiyatlar (ko‘ndalang va bo‘ylama tektonik buzilishlar, zaiflashgan zonalar, neogen davrining yuqori qismi, yer osti suvlari oqimining yo‘nalishi, ta‘minlanadigan joyning joylashuvi, yer osti suvlarining to‘planish joyi, filtratsiya koeffitsienti konturlari, yer osti suvlarining konturlari) aniqlandi.

Namangan adir zonasida 7pr, 6pr, 32pr, 4pr va 3pr gidrogeologik quduqlardagi qumtosh va gravitatsion suv saqlovchi linzalarga yer osti suvlarini olish uchun filtr oʻrnatilgan.

Har bir omil qayta tahlil qilinib har bir omilga alohida xaritalar tuzildi. (tektonik elementlar xaritasi, yer osti suvlari dinamikasi xaritasi, zaiflashgan zonalar xaritasi, gidrogeokimyoviy rayonlashtirish xaritasi va quyi toʻrtlamchi va yuqori neogen yotqiziqlari qatlamlari uchun suv qatlamini taqqoslash ishlari olib borildi. Namangan adirida yer osti suvlarining statik satxi 38,61m, dinamik satxi 86,3 m, pasoyish 54,05m, suv sarfi 2,32 l/s, solishtirma sarf 0,085 l/s./m va filtrasiya koeffisienti 0,54 m³/kun.

Tektonik yoriqlar zonasining mavjudligi Namangan adirlarida nisbatan koʻp uchraydi. Ushbu xulosa quduqni sinash tahlili bilan tasdiqlangan: yani neogen qatlamlarida suv oʻtkazuvchanlik darajasi Namangan adir zonalarida eng yuqori hisoblanadi.

Tahlil qilingan gidrogeokimyoviy koʻrsatkichlar Namangan adir zonasidagi neogen choʻkindilari suvli qatlamida sinovdan oʻtgan quduqlar uchun gidrogeokimyoviy koʻrsatkichlarning oʻrtacha qiymatlari hisoblab chiqilgan.

- Namangan adir zonasi yer osti suvlarining qattiqligi 15.3 m/ekv.l gacha ortadi, vodorod konsentrasiyasi 7.8 va minerallashuvi 1.6 g/l ni tashkil etadi.

Boʻshoqlangan tektonik yoriqlar zonasining mavjudligi Namangan adirlarida nisbatan koʻp. Ushbu xulosalar sinovdan oʻtgan quduqlar tahlili bilan tasdiqlangan. Namangan adir zonalarida yer osti suvlarining minerallashuvi bir-biriga nisbatan yaqin va yer osti suvlarining qattiqligi ichimlik suvi meʼyoriga juda yaqin. Aniqlangan gidrodinamik va geokimyoviy parametrlar hamda geologik va strukturaviy xususiyatlar shuni koʻrsatadiki, haqiqatan neogen qatlamidagi suvning koʻpligi boʻshoqlangan zonalarining mavjudligi bilan bogʻliq. Bu yerda neogen qatlamda chuchuk yer osti suvlari hosil boʻlishi vaqtida paleogen suvlari ishtirok etadi, yaʼni yer osti suvlarining oqizilishi boʻshoqlagan zonalar orqali boradi [II,VI,VII].

Yer osti suvlarni umuman shimoldan janubga tomon harakat yoʻnalishi, togʻ etaklaridan botiqning markazigacha boʻlgan relief yuzasining umumiy qiyaligiga

muvoqif. Namuna olish natijalari shuni ko'rsatadiki, adirlarda oziqlanish chuqurroq gorizontlardan buzilish zonalari bo'ylab ko'tarilgan filtrasiya tufayli sodir bo'lishi mumkin. Hududning geologik-strukturaviy holatini o'rganishda ilgari amalga oshirilgan geofizik, geomorfologik va gidrogeologik ma'lumotlar umumlashtiriladi [III, VII].

Adir zonasida yer osti ichimlik suvi hosil bo'lishida aniqlangan o'ziga xos xususiyatlarni tahlil qilish va umumlashtirish asosida Farg'ona havzasining shimoliy tomonidagi adir zonasida yer osti ichimlik suvi taqsimotining istiqbolli hududlari prognoz xaritasi tuzildi (rasm 1).

1-rasm. Yuqori Neogen suv qatlami bo'ylab chuchuk suv taqsimotining prognoz xaritasi.

Aniqlangan zaiflashgan zonalar yer yuzasining cho'kishi, bo'shliqlarni hosil qilish bilan tavsiflanadi. Barcha to'plangan geologik va strukturaviy ma'lumotlar asosida Namangan adir zonalarining geologik-strukturaviy xaritasi quyida to'rtlamchi va

yuqori neogen qatlamlarida yer osti suvlarining hosil bo'lishini geologik va strukturaviy jihatdan asoslash uchun tuzildi. Yer osti suv

oqimlarining to'yinish maydoni va yo'nalishini aniqlash maqsadida Namangan adir zonalarining kuchsizlangan zonalar xaritasi tuzildi.[IV,V].

Barcha to'plangan geologik va strukturaviy ma'lumotlar asosida Namangan adir zonalarining geologik-strukturaviy xaritasi quyi to'rtlamchi va yuqori neogen qatlamlarida yer osti suvlarining hosil bo'lishini geologik va strukturaviy jihatdan asoslash uchun tuzildi. Tektonik buzilishlar, chuqur yoriqlar va zaiflashgan zonalar xaritada chizilgan.

Xulosa. Ushbu tezisimdan shunday xulosa qilishimiz mumkinki yer topografiyasining tuzilishi yer ostki qismining tektonik tuzilishi bilan bog'liq. Binobarin, yer reliefi cho'kish zonalarini tektonik buzilishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Natijada Namangan adir zonalarining kuchsizlangan zonalar xaritasi tuzildi. Ushbu kuchsizlangan zonalar asosan tog'lar orasida soylarda mavjud bo'ladi. Soyliklar bo'lgan joyda tektonik yoriqlar bo'ladi, geofizika ishlari yordamida ko'plab tektonik yoriqlar topildi bu tektonikalar 3000-4000 metr chuqurlikda mavjudligi seysmik qidiruvda aniqlandi bundan hulosalar qilish mumkinki, yer osti suvlari chuqur yer yoriqlardan tepaga harakatlanishi mumkin deb xulosa qilish mumkin.

Tektonik buzilishlar, chuqur yoriqlar va zaiflashgan zonalar xaritada chizilgan.

Natijada quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Zaiflashgan zonalar asosan Namangan adir zonalarida ko'p tarqalgan. Namangan adir zonalarini uchun yer osti suv yo'nalishi oqimi shimolda joylashgan tog'dan boshlanadi;

2. Paleogen yotqiziqlarining geologik-strukturaviy xaritasida chuqur tektonik yoriqlar asosan Namangan adir tog'larida aniqlangan.

3. Aniqlanganki, zaiflashgan zonalar va tektonik yoriqlar Namangan adir zonalarida ko'proq miqdorda joylashgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 27-iyundagi “Yer osti suvlaridan foydalanish sohasidagi faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 430-sonli Qarori.
2. Hidrogeologiya SSSR - tom XXXIX Uzbekskaya SSR. Izd-vo "Nedra", Moskva, 1971.
3. Султанходжаев А.Н. - Ферганский артезианский бассейн. Изд-во "ФАН", Ташкент, 1972. С 101.
4. Ходжибаев Н.Н. - Естественные потиоки грунтовых вод Узбекистана. «Гидрогеология и инженерная геология аридной зоны СССР», вып №7, Ташкент, 1970.
5. Boymirzayev. K.M. Farg‘ona vodiysi voha landshaftlaridan foydalanish va muhofaza qilish. T.: Fan, 2007.- 254 b.
6. I. Abdug‘aniyev va boshqalar Farg‘ona vodiysi tog‘ daryolari quruq deltalari va ularning xususiyatlari // Farg‘ona vodiysi tabiatini muhofaza qilishning ekologik-geografik asoslari. Respublika ilmiy - amaliy anjumani materiallari, Namangan. 2008. - 42-43 b.
7. <https://www.arxiv.uz>.